

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ СВОЙСТВ ЯРОВОГО РАПСА КАК ИСТОЧНИКА МАСЛА

Т.А. ИВАНОВА, Т.Н. БОГДАНОВА

Солянский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, с. Новая Солянка
e-mail: solyanskaya@rosah.ru

Аннотация: в статье приводится оценка образцов семян ярового рапса на продуктивные свойства: влажность, содержание массовой доли жира, кислотного числа масла в семенах и сорной и масличной примеси. В 2023-2024 году анализ образцов семян рапса проведен в Солянском филиале ФГБУ «РосАгрохимслужба». Образцы семян ярового рапса сорта «Надежный 92», гибридов «Миракль» и «Культус» имели высокое содержание масла в семенах (44,2-50,8%), большое содержание установлено в семенах гибрида «Культус» 49,5-50,8%. По другим показателям образцы семян ярового рапса соответствовали ГОСТ 10583-76.

Ключевые слова: яровой рапс, масличность, кислотное число масла, образец семян

ВВЕДЕНИЕ

Рапс одна из самых востребованных масличных культур во всем мире она является рентабельной благодаря ускоренной селекции на масличность, перспективным сырьем с высоким пищевым потенциалом, составляет достойную конкуренцию подсолнечнику и сое, занимая третье место в мире. По данным Олейникова с соавт. (2019), Соломонова с соавт. (2023) рапсовое масло универсальное, его можно использовать в пищевых, фармацевтических, косметических, химических и многих других производствах, а также в качестве экологического вида топлива. Высокий и необеспеченный спрос оказывает положительное влияние на ценообразование маслосемян рапса. По данным Секки (Secchi, 2021) на масличность рапса (канолы) влияют факторы выращивания до 75% на изменчивость накопления масла в семенах. Среднее содержание 398 г/кг с вариацией признака от 311 до 461 г/кг, также на масличность рапса влияет его генетическая изменчивость. Содержание сырого жира и сырого протеина находятся в обратно пропорциональной зависимости. По данным Дедова с соавт. (2020) количество сырых жиров и протеина в маслосеменах рапса зависит от особенностей погодных условий, в благоприятных масличность составила 45,4-45,6% от абсолютно сухого вещества, в неблагоприятных условиях снижается от 2,8 до 7,0%. Установлено влияние основной обработки почвы на сбор растительного масла и кормового белка ярового рапса, вариант с применением вспашки с оборотом пласта при отвально-поверхностной обработке (876 и 499 кг/га) и отвально-поверхностной с глубоким рыхлением (935 и 531 кг/га). В рапсовом масле содержится высокое количество ненасыщенной олеиновой кислоты у озимого рапса (58,1-67,8%), у ярового рапса (54,8-67,5%) (Пиллук, 2022). Установлена положительная корреляционная связь сильной степени у озимого рапса между олеиновой кислотой и масличностью ($r = 0,93$), содержанием линолевой ($r = 0,70$), линоленовой ($r = 0,95$) и арахидоновой ($r = 0,92$). Установлено снижение жирор-

кислотного состава особенно линоленовой кислоты в семенах ярового рапса из-за жаркого и сухого вегетационного периода 2021 года на 37% при увеличении содержания олеиновой и пальмитовой кислот. Между кислотами олеиновой и линоленовой установлена положительная корреляционная связь ($r = 0,99$) а также арахидоновой ($r = 0,99$) жирными кислотами. Эруковая кислота находится в положительной корреляционной связи с кислотами арахидоновой ($r = 0,99$) и стеариновой ($r = 0,73$), в сильной отрицательной связи с кислотами олеиновой ($r = -0,89$) и средней степени линоленовой ($r = -0,57$).

По данным Смольникова с соавт. (2021) при обработке ярового рапса препаратами Гуминатрин и Берес-8 сортов «Траппер» и «Сибирский» происходит незначительное (0-0,1%) увеличение содержания насыщенных кислот и снижение ненасыщенных кислот. Препараты, содержащие гуминовые кислоты не влияют существенно на жировой состав масла. По данным Пироговской с соавт. (2022) на повышение масличности семян рапса ярового и озимого влияют серосодержащие удобрения (сульфат аммония) увеличивая достоверно масличность на 1,4-2,5%, при условии благоприятных погодных условий при неблагоприятных погодных условиях такого увеличения не наблюдается. Внесение серосодержащих удобрений не увеличивает содержание серы в масле выше нормативных показателей. Азотные серосодержащие удобрения положительно влияют на содержание ненасыщенной олеиновой кислоты и сумму ненасыщенных жирных кислот в целом, неблагоприятные погодные условия снижали их содержание. Азотные удобрения не влияют на накопление масла в семенах, но увеличивают урожайность семян с 2,3 до 3,5 т/га (Hocking, 1997). Однако рапс положительно отзывается на внесение минеральных удобрений, увеличивает урожайность (Мокрушина, 2019). При внесении азотных удобрений на фоне фосфорно-калийных, наибольшее содержание сырого жира, золы и клетчатки достигается при дозе 90 кг/га. Применение комплексных препаратов во время вегетации рапса

ЭколистМакро (2 л/га) + Богорум (1 л/га) и Биолекс Кеми (2 л/га) + Богорум (1 л/га), способствуют росту и развитию растений, увеличению урожайности на 3,42% и выхода масла на 1,29% ($HCp_{05} = 0,8\%$) (Зубкова, 2022). Рапс является важной культурой для производства масла, что делает его экономически значимым.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в 2023-2024 гг. в Соляном филиале ФГБУ «РосАгрохимслужба» были проанализированы 12 образцов семян ярового рапса, предоставленные товаропроизводителем для анализа влажности, содержания массовой доли жира, кислотного числа масла в семенах и сорной и масличной примеси. Данные показатели опре-

делялись по методике согласно ГОСТ 10856-96, ГОСТ 10857-64 п. 5, ГОСТ 10858-77 п. 4, ГОСТ 10854-2015 п. 6.2.

Объектом исследования явились образцы семян ярового рапса сорта «Надежный 92», гибридов «Миракль» и «Культус».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно ГОСТ 10583-76 рапс для промышленной переработки, должен быть с качеством, по влажности не превышающим значение 7%, по масличности (на абсолютно сухое вещество) не менее 43,0%, кислотным числом масла не более 3,0%, сорной и масличной примеси не более 15%. Полученные результаты исследования семян сортов и гибридов представлены в таблице.

Таблица. Показатели качества и содержания масла в семенах ярового рапса

Год проведения анализов в образцах	Номер образца	Влажность, %	Массовая доля жира, %	КЧМС, мгКОН/г	Сорная и масличная примесь, %
«Надежный 92»					
2023	11	6,12	48,5	0,90	7,1
	12	6,09	48,3	0,78	6,9
2024	22	6,77	44,7	0,40	1,3
	23	5,2	46,3	0,31	5,2
«Миракль»					
2023	13	4,59	49,3	1,95	4,0
	14	4,64	48,8	2,54	4,6
2024	24	6,65	44,2	2,34	6,5
	25	5,5	45,0	2,82	4,2
«Культус»					
2023	15	2,16	50,8	0,49	1,2
	16	4,23	49,5	0,84	1,6
2024	26	5,52	46,0	1,29	3,5
	27	5,25	44,5	1,14	4,3

В образцах семян ярового рапса, предоставленных товаропроизводителями для проведения анализов на влажность, содержание массовой доли жира, кислотное число масла семян и определения сорной и масличной примеси за 2023-2024 годы были проанализированы образцы семян сорта «Надежный 92» и гибридов «Миракль» и «Культус». По влажности все образцы находятся в пределах допустимых норм (не более 7%). По содержанию масла в семенах образцы 2023 года имели высокую масличность. Сорт «Надежный 92» – 48,3-48,5%, гибрид «Миракль» – 48,8-49,3%, самое высокое содержание масла установлено в образцах семян гибрида «Культус» – 49,5-50,8%. Образцы 2024 года, имели содержание масла в образцах семян рапса меньше в сравнении с предыдущим годом. Сорт «Надежный 92» на 2,2-3,6%, гибрид «Миракль» на 4,3-

4,6%, гибрид «Культус» на 4,8-5,0%. Ряд авторов (Secchi, 2021; Дедов, 2020) утверждают, что такая зависимость наблюдается от условий произрастания культуры, в благоприятные годы масличность семян ярового рапса повышается и снижается в неблагоприятные годы. Наименьшим кислотным числом отличался сорт «Надежный 92» в 2024 г. (0,31-0,40 мгКОН/г). Остальные образцы не превышали базисные нормы (не более 3%). По сорной и масличной примеси во всех образцах нет превышения норм (не более 8%).

ВЫВОДЫ

Проанализированные образцы семян ярового рапса имели масличность в 2023 году в пределах 48,3-50,8%, наибольшей масличностью отличался гибрид «Культус» с содержанием масла в семенах 49,5-50,8%. Сорт «Надежный 92» (48,3-48,5%) и ги-

брид «Миракль» (48,8-49,3%) также имели высокую масличность. В 2024 году наблюдалось снижение масличности по всем образцам семян на 2,2-5,0%, наибольший процент снижения наблюдался у гибрида «Культус» на 4,8-5,0%, у сорта «Надежный 92» снижение на 2,2-3,6%, у гибрида «Миракль» на 4,3-4,6%. Самое низкое содержание кислотного числа масла семян у сорта «Надежный 92» в 2024 году оно

составило 0,31-0,40 мгКОН/г. В остальных образцах нет превышения базисных норм по кислотному числу масла семян (не более 3%). По сорной и масличной примеси все образцы находились в пределах нормы (не более 8%). Все образцы семян ярового рапса 2023-2024 гг. соответствуют ГОСТ 10583-76 и пригодны для промышленной переработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дедов А.В., Савенков В.П., Хрюкин Н.Н., Епифанцева А.М. Сбор семян, растительного масла и кормового белка ярового рапса в зависимости от способов и систем основной обработки почвы в севообороте в условиях лесостепи ЦФО России // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2020. Т. 13. № 1(64). С. 69-76.
2. Зубкова Т.В. Продуктивность ярового рапса при использовании многокомпонентных удобрений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. 2022. Т. 17. № 1. С. 7-19.
3. Мокрушина А.В., Богатырева А.С., Акманаев Э.Д. Влияние минеральных удобрений на семенную продуктивность и биохимический состав сортов ярового рапса в условиях Среднего Предуралья // Пермский аграрный вестник. 2019. № 2(26). С. 87-94.
4. Олейникова Е.Н., Янова М.А., Пыжикова Н.И. Яровой рапс – перспективная культура для развития агропромышленного комплекса Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2019. № 1(142). С. 74-80.
5. Пиллук Я.Э. Состав и соотношение жирных кислот маслосемян озимого и ярового рапса // Земледелие и селекция в Беларуси. 2022. № 58. С. 420-427.
6. Пироговская Г.В., Сороко В.И., Хмелевский С.С. Влияние серосодержащих удобрений на урожайность и жирнокислотный состав масла озимого и ярового рапса при возделывании на дерново-подзолистой рыхлосупесчаной почве // Почвоведение и агрохимия. 2022. № 1(68). С. 138-155.
7. Смольникова Я.В., Величко Н.А., Бопп В.Л. Влияние обработки препаратами, содержащими гуминовые кислоты, на масличность и жирнокислотный состав семян *Brassica napus* // Химия растительного сырья. 2021. № 1. С. 191-196.
8. Соломонова Е.В., Ембатурова Е.Ю., Черятова Ю.С., Монахос С.Г. Масличность рапса: ботаническая природа, биохимические особенности и пищевой потенциал // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2023. № 4. С. 58-74.
9. Hocking P.J., Randall P.J., DeMarco D. The response of dryland canola to nitrogen fertilizer: partitioning and mobilization of dry matter and nitrogen, and nitrogen effects on yield components // Field Crops Research. 1997. Volume. 54. Pp. 201-220.
10. Secchi M.A., Bastos L.M., Stamm M.J. Winter survival response of canola to meteorological variables and adaptive areas for current canola germplasm in the United States // Agricultural and Forest Meteorology. 2021. Volume 297. Pp. 108267.

EVALUATION OF THE PRODUCTIVE PROPERTIES OF SPRING RAPESEED AS AN OIL SOURCE

T.A. IVANOVA, T.N. BOGDANOVA
Solyanka branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article provides an assessment of spring rapeseed seed samples for productive properties: moisture, fat content by mass, acid number of oil in seeds, and weed and oil admixture. In 2023-2024, the analysis of rapeseed samples was carried out at the Solyanka branch of the Federal State Budgetary Institution "RosAgrokhim service". The samples of spring rapeseed seeds of "Reliable 92" variety, "Miracle" and "Cultus" hybrids had a high oil content in the seeds (44,2-50,8%), a high content was found in the seeds of the Cultus hybrid 49,5-50,8%. According to other indicators, the samples of spring rape seeds corresponded to GOST 10583-76.

Keywords: spring rapeseed, oil content, acid number of oil, seed sample